

**UPDATING
HERSTORY**

**THEORY AND CRITICISM
OF LITERATURE & ARTS**

Vol. 5 Nr. 2

**SPECIAL ISSUE
2021**

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

Vol. 5, No. 2
(Special Issue 2021)

UPDATING *HERSTORY*

Copyright © 2021 RECEPTIO
digital version-ISSN : 2297-1874,
printed version-ISSN : 2504-2238
RECEPTIO Academic Press Ltd
20-22, Wenlock Road,
Islington, London, N1 7GU
United Kingdom

www.tcla-journal.eu | info@tcla-journal.eu

Cover: graphic reworking of a sheet from Van Dyck's Italian Sketchbook depicting Sofonisba Anguissola

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

EDITOR-IN-CHIEF

Prof. Carla Rossi

Research Centre for European Philological Tradition

(London, Zürich, Lugano, Firenze, Roma)

EDITORIAL STAFF

Carlo Chiurco, *Università di Verona*

Anna Pia Filotico, *Université de Paris IV – Sorbonne*

Antonio Lanza, *Università degli Studi dell'Aquila*

Leena Löfstedt, *University of Helsinki & University of California, Los Angeles*

Carme Narvaez, *Universitat de Barcelona*

Betül Parlak, *Haliç Üniversitesi, Istanbul*

Raffaele Pinto, *Universitat de Barcelona*

Antoni Rossell, *Universitat Autònoma de Barcelona*

Luciano Rossi, *Universität Zürich*

Sergio Rossi, *Sapienza, Università di Roma*

Joan Sureda, *Universitat de Barcelona*

CONTENTS

Foreword,

Carla Rossi, 6

La Biblioteca Femminile Italiana e l'edizione dei sonetti ritrovati di Giovanna Grisalda Bianchelli e Adriana Polissena

Carla Rossi, 7-17

Nuove informazioni d'archivio su copiste e miniatrici del monastero del Paradiso di Firenze

Carla Rossi, 18-26

Asja Lācis: a Room of One's Own and Trajectories of Nonbelonging

Janis Taurens, 27-45

Im Schatten von Käthe Kollwitz. Die Künstlerinnen Sella Hasse und Elisabeth Voigt

Anja Degner, 46-74

Růžena Zátková. Un'esperienza di ricerca

Marina Giorgini, 75-97

Expanding Herstory: Imaging and Imagining Edmonia Lewis' Roman Ateliers

Gloria Jane Bell, 98-118

A short note on the alleged death certificate of Plautilla Bricci

Andrew Pritchard, 119-120

The date of the meeting between Antoon Van Dyck and Sofonisba Anguissola in Palermo

Carla Rossi, 121-126

“Ma era così per tutti”. L'assenza femminile nelle decisioni editoriali della casa editrice Einaudi negli anni '60

Maurizio Rebaudengo, 127-144

A Study in Sketches. Gunta Stölzl's Early Years in Munich (1914-1919)

Mirjam Deckers, 145-168

La Biblioteca Femminile Italiana e le rime in volgare di Giovanna Grisalda Bianchelli e Adriana Polissena

CARLA ROSSI

Università di Zurigo

Desidero dare alle stampe qui, per la prima volta in edizione critica, alcune rime quattrocentesche in volgare, attribuite dalle fonti manoscritte alle poetesse riminesi Giovanna Grisalda Bianchelli e Adriana Polissena, rinvenute nell'ambito del progetto Biblioteca Femminile Italiana,¹ promosso dal Research Centre for European Philological Tradition.

Il contesto del ritrovamento: il progetto MULIER ARTIFEX

Non esiste, a tutt'oggi, né un'indagine critica sul *corpus* della lirica femminile italiana delle origini, né uno studio dei reali ed essenziali collegamenti tra la specificità femminile e le coordinate generali della temperie lirica prerinascimentale. Lo studioso che desideri condurre analisi esegetiche, linguistiche, lessicografiche sui testi delle prime rimatrici italiane in volgare si trova confrontato con la difficoltà del reperimento dei testi e dell'accesso rapido alle fonti manoscritte. Sono ancora rarissime le edizioni dei componimenti poetici in questione, fondamentali per poter condurre qualsivoglia analisi critica; di scarso aiuto si rivela anche l'*Antologia della poesia femminile italiana*,² che può costituire un punto di partenza per un lavoro ancora tutto da svolgere.

Scopo del progetto della Biblioteca Femminile Italiana, macro-sezione del più ampio MULIER ARTIFEX,³ è dunque il recupero di un grande patrimonio di opere, la maggior

¹ www.bibliotecafemminileitaliana.it

² Tracce, n. 78/79, Edizioni Tracce, Pescara, 2007

³ Si tratta di una collaborazione internazionale tra il Research Centre for European Philological Tradition (RECEPTIO: www.receptio.eu) e i responsabili dell'Istituto Centrale per il Catalogo Unico (ICCU), Dott.ssa Simonetta Buttò (Direttore), Dott.ssa Lucia Negrini (responsabile dell'Area manoscritti) e Dott.ssa Valentina Atturo (responsabile dell'A.F. e della catalogazione in Manus Online). L'ICCU, in vista

parte delle quali ancora inedite, mentre per alcuni testi (esclusi i più noti, come ad esempio quelli della *Compiuta Donzella*, più volte editi e commentati o i testi di donne di potere, quale Lucrezia Tornabuoni de' Medici), si realizzerà la prima riedizione dopo la pubblicazione dei *Componimenti poetici delle più illustri rimatrici d'ogni secolo*, uscita a Venezia nel 1726 e curata da Luisa Bergalli e del *Prospetto biografico delle donne italiane*, edito nel 1824, sempre a Venezia, da Ginevra Canonici Fachini.

Si intende pubblicare sistematicamente,⁴ in formato digitale, una parte significativa del *corpus* della lirica femminile italiana delle origini, dal tardo Medioevo al primo Rinascimento e giungere alle soglie del Cinquecento, perché per i componimenti redatti dal XVI in poi si hanno ormai, fortunatamente, numerosi strumenti di studio. Il progetto intende render conto dell'attività di oltre duecento autrici e della particolarità delle voci poetiche di donna in ambito letterario italiano, per i secoli in questione.

Obiettivo secondario della ricerca in programma, attraverso la pubblicazione cartacea di una monografia dedicata alle “voci di Gaia”,⁵ è l'indagine della rappresentazione della poetica femminile delle origini, possibile solo dopo aver selezionato il *corpus* di testi e aver attuato una distinzione tra opere femminili e scritti “in voce di donna”.

dell'ampliamento della base dati Manus Online, nella quale confluiranno le schede descrittive dei codici del progetto MULIER ARTIFEX che hanno tramandato le opere delle autrici, delle copiste e delle miniatrici italiane oggetto di schedatura e catalogazione da parte di RECEPTIO, ha offerto a RECEPTIO la possibilità di catalogare questo prezioso materiale con il s/w MOL, predisponendo a tal fine un “progetto speciale”, nel quale confluiranno le schede descrittive dei manoscritti conservati nelle varie biblioteche italiane (ed eventualmente straniere), che saranno poi interrogabili dagli utenti del sito Manus Online.

⁴ L'intento è di riuscirci entro il 2026 (sebbene al momento l'unico finanziatore del progetto sia lo stesso centro di ricerca che lo ha concepito e lo sta portando avanti). Già nel 2008, in conclusione dell'articolo citato nella nota che segue, scrivevo: «Il materiale testuale e archivistico raccolto in questi anni giustifica l'impresa, ma il cammino per contrastare l'opera censoria condotta per secoli nei confronti delle prime rimatrici volgari italiane è lungo e, per esser percorso senza impedimenti, necessiterebbe del sostegno di mecenati illuminati», *Le voci di Gaia*, p. 496.

⁵ Titolo di un mio articolo edito nel 2009: *Le voci di Gaia l'eco dei versi d'una "donzella gaia" ed "insegnata", prima rimatrice in lingua italiana in Romania: revue trimestrielle consacré a l'étude des langues et des littératures romanes*, ISSN 0035-8029, Tome 126, N° 3-4, Paris, 2008, pp. 480-496.

Si spera di offrire così agli studiosi un utile strumento di lavoro, per future ricerche e tesi universitarie.

Le indagini sin qui condotte hanno permesso di portare alla luce opere di autrici per lo più ignorate dalla critica, che si affacciarono alla soglia del Rinascimento con contributi anche notevoli, importanti per lo studio del quadro sociale in cui si situa la lirica femminile italiana delle origini e per la definizione della sua specificità e della sua originalità in confronto al resto della Romània.

Il nome del progetto rende omaggio a quello del Fondo Ferri della Biblioteca Civica di Padova, allestito dal conte Pietro Leopoldo Ferri: la *Biblioteca Femminile*, come è stata chiamata dal conte, è una singolare collezione di opere composte esclusivamente da donne, dal XIII in avanti, donata dagli eredi Ferri alla Biblioteca Civica nel 1870, insieme al catalogo manoscritto sul quale il conte registrava l'acquisto di nuove opere. Secondo il desiderio degli eredi, la raccolta è stata tenuta separata dagli altri testi e collocata in appositi scaffali recanti la legenda «Biblioteca Femminile Italiana del conte Pietro Leopoldo Ferri defunto donata al Comune dai figli di lui conti Giovanni Battista e Francesco. Anno 1870».

Per completezza d'indagine, una sottosezione della ricerca sarà dedicata alla pubblicazione di testi epistolari femminili in versi e di testi religiosi (laudi, sermoni ecc., selezionati in base alla loro importanza quali testimonianze linguistiche, come ad esempio le sacre rappresentazioni, in versi, di Antonia Pulci).

Il particolare *status* sociale e giuridico della donna, in Italia (dove l'attività poetica femminile, nei secoli presi in esame, è indirettamente documentata dalle proscrizioni di cui essa è fatta oggetto da parte delle autorità ecclesiastiche), rende necessaria l'attenzione a ogni forma di espressione lirica da parte delle donne (per questo l'indagine non si limiterà alla sola poesia amorosa).

La parziale emarginazione dalla vita pubblica (salvo nel caso di donne di rango elevato) e la quasi totale esclusione dalle istituzioni culturali (l'università innanzitutto), fanno sì che personaggi quali Maddalena Buonsignori, Dorotea Bucca, le sorelle d'Andrea, Giovanna Grisalda Bianchelli, Adriana Polissena meritino una focalizzazione che, sino ad ora, è stata loro negata. Percorsi diversi permetteranno di far emergere il divario tra l'autoriflessione

femminile a proposito delle possibilità di operare poeticamente e lo scetticismo, l'ironia o talora l'aperta opposizione della comunità maschile.

Le rime volgari di Giovanna Grisalda Bianchelli e Adriana Polissena

La tradizione manoscritta

La Biblioteca Civica Gambalunga di Rimini conserva la famosa *Cronaca universale* di Gaspare Broglio Tartaglia (ora segnata SC-MS 1161), che riporta, alla c. 299 r-v, la trascrizione di alcuni testi d'occasione per le nozze, celebrate il 24 giugno del 1475, di Roberto Malatesta con Elisabetta da Montefeltro,⁶ composti e recitati, secondo quanto afferma il cronista, da due «damigelle» di quindici anni: Giovanna Grisalda Bianchelli e Adriana Polissena.

Il codice della *Cronaca* è descritto da G. Rabotti, nel *Repertorio della cronachistica emiliano-romagnola (secc. IX-XV)*, Roma, 1991, alle pp. 74-77, ed il testo è solo parzialmente edito nella *Cronaca malatestiana del secolo XV: dalla Cronaca universale / Gaspare Broglio Tartaglia*, a cura di Antonio G. Luciani, B. Ghigi Editore, Rimini, 1982.

Copia dei componimenti poetici trãditi dalla *Cronaca* è conservata in un codice composito della Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia, IT. X, 82 (=6711), considerato tra i «grandiosi relitti del lavoro di Zeno sulla poesia volgare»,⁷ frutto dell'opera di raccoglitore di Apostolo Zeno, con alcune parti di mano dello stesso letterato veneziano e di Giusto Fontanini (cc. 1r-9v e 116r-118v), postillate dal Fontanini (88r-93v). Nel codice marciano, i sonetti appaiono trascritti alle cc. 127r-128v, nel corpo di una lettera inviata da Rimini a Zeno il 4 marzo del 1743 da Giuseppe Garampi, il quale tiene a precisare: «Le mando, dico, le sole poesie di Adriana Polisenà e di Giovanna Grisalda Bianchelli, con averle tutte estratte dal libro di Broglio, ove tratta delle nozze di Roberto Malatesta, dal quale ho fatto anche trascrivere unitamente quella particola ove egli tratta di esse donne. Mi sono servito d'altra mano, perché piú intelligibile della mia; si assicuri però che il tutto è trascritto con somma diligenza».⁸

⁶ Per l'organizzazione della festa di nozze, cfr. D. Bornstein, *The Wedding Feast of Roberto Malatesta and Isabetta da Montefeltro: Ceremony and Power*, *Renaissance & Reformation* 24 (1988), pp. 101-117.

⁷ F. Arato, *La storiografia letteraria nel Settecento italiano*, Pisa 2002, p. 124.

⁸ Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia, IT. X, 82 (=6711), f. 119r.

Le note sul matrimonio di Roberto Malatesta delle carte 264r -273r della *Cronaca* sono state pubblicate in A. Turchini, *La signoria di Roberto Malatesta detto il Magnifico (1468-1482)*, Rimini, Ghigi, 2001, pp. 427-467 (testi poetici da p. 456).

L'autorialità femminile contestata

Come è avvenuto, nel corso della storia, per moltissime altre poetesse (caso lampante è quello delle petrarchiste marchigiane)⁹ o in generale per altre artiste, l'identità femminile delle due giovani rimatrici è stata messa in dubbio nel corso del XIX secolo.

Carlo Tonini, prima in *La coltura letteraria e scientifica in Rimini dal secolo XIV ai primordi del XIX*,¹⁰ poi nel 1861, nel *Compendio della storia di Rimini*, sostenne che l'autore dei sonetti fosse, in realtà, un uomo: «Ma forse non darebbe lungi dal segno chi ne giudicasse autore Paolo Bianchelli, di cui ricordiamo la canzone, i sonetti e l'elegante capitolo ad Isotta».¹¹

Dal punto di vista stilistico ed esegetico non si comprendono le ragioni, se non per così dire patronimiche e “di genere”, per le quali Tonini abbia sostenuto che il vero autore dei sonetti fosse un rimatore riminese poco più che un semplice nome, al pari della Polissena e della Bianchelli, nei pochi codici che ne tramandano i componimenti.¹²

⁹ La pubblicazione dei sonetti delle petrarchiste marchigiane del '300, Ortensia Di Guglielmo, Leonora Della Genga, Livia Di Chiavello, da parte di Andrea Gilio da Fabriano nella *Topica Poetica*, del 1580, ha dato avvio ad un dibattito tra i critici che considerano i testi dei falsi prodotti da poeti di sesso maschile e quelli che non mettono in dubbio la loro veridicità, in tal senso ha lavorato Daniele Cerrato, in *Le Petrarchiste marchigiane: una generazione cancellata*, in *Ausencias: escritoras en los márgenes de la cultura*, Mercedes Arriaga Flórez, Salvatore Bartolotta, Milagro Martín Clavijo (eds.), Sevilla: Arcibel, 2013, pp. 219-241, che ha analizzato la presenza/assenza delle poetesse marchigiane del '300 nei testi di critica e nelle antologie della letteratura italiana. L'analisi del caso particolare di queste poetesse permette di approfondire le motivazioni e i criteri che incidono nella costruzione del canone letterario delle scrittrici italiane nella cultura medievale. Va segnalata inoltre la recente pubblicazione per Argolibri del volume *Tacete, o maschi. Le poetesse marchigiane del '300 accompagnate dai versi di Mariangela Gualtieri, Antonella Anedda e Franca Mancinelli. Figure di Simone Pellegrini*, a cura di Fabio Orecchini e Andrea Franzoni, Argolibri 2020.

¹⁰ Ristampa anastatica dell'edizione originale...[del 1884], Rimini, 1988, pp. 169-176.

¹¹ C. Tonini, *Compendio ...Dalle origini all'anno 1500*, Renzetti, Forlì, 1895, p. 645.

¹² Ne ho individuati ad oggi solo due: Città del Vaticano, Bibl. Apostolica, Reginese Latino 1973 (Vre), Vicenza, Bibl. Civica Bertoliana, I. 10. 22 n° 128 (VI)

Criteria editoriali

- Introduzione degli accenti gravi e acuti, a seconda dei casi, per i monosillabi (*già*, *più*) e i vocaboli ossitoni, regolarizzando l'uso dell'apostrofo per indicare aferesi, sincope e apocope;
- eliminazione dell'accento dalle preposizioni (*à*) e dalle congiunzioni (*è*, *ò*);
- abolizione dell'*h* etimologica, regolarizzando le forme del verbo avere alla seconda e terza persona singolare e alla terza persona plurale secondo la moderna ortografia;
- distinzione di *u* e *v*;
- adeguamento della congiunzione *et* alla forma *e*, con impiego della *d* eufonica nei casi opportuni;
- adeguamento all'uso moderno nesso *ti* + vocale (per rendere l'affricata dentale).
- criteri moderatamente conservativi, invece, nella veste grafica di *x* per *s*.
- regolarizzazione dell'uso della punteggiatura: eliminazione della virgola sovrabbondante prima di una congiunzione coordinante; eliminazione della virgola tra soggetto e verbo; adeguamento della punteggiatura a fine verso e, se necessario, all'interno del verso, per agevolare la lettura adeguamento della proposizione articolata *co 'l* alla forma *col*

Rime, introdotte dal testo della *Cronaca*

Si levarono due nobili damigelle, dell'età di quindici anni l'una, bellissime d'aspetto e d'eloquenza, le quali con atto degnissimo si presentarono dinanzi all'Illustrissimo Duca d'Urbino,¹³ facendo la debita reverenza e, licenziate da Sua Illustrissima Signoria, se ne andarono dinanzi allo Illustrissimo Signor Messer Roberto de' Malatesti,¹⁴ dicendo prima un sonetto a sua laude ed onore, come qui sotto conterrà.

L'una delle dette damigelle, nominata Adriana Polissena e l'altra Giovanna Grisalda Bianchella. Poi giunte alla presenza dell'Illustrissimo Signor Messer Roberto, facendo la loro debita reverenza, così fu il principio del lor dire:

¹³ Federico III da Montefeltro (Gubbio, 7 giugno 1422 – Ferrara, 10 settembre 1482), padre della sposa.

¹⁴ Roberto Malatesta detto Roberto il Magnifico (Fano, 1440 – Roma, settembre 1482), signore di Rimini e condottiero, figlio di Sigismondo Pandolfo.

I

Prencipe valoroso e triunfale,
 possente in terra e di supremo ingegno
 reale aspetto dal superno regno
 dignissimo di solio imperiale. 4

In tua florida etade, con veloc' ale,
 opera tua fama, che se' l più benigno
 che scettro porti in man, tu tieni el segno
 de leofante indian, che tanto vale. 8

Tu in Eliconia te rigasti el fronte.
 Pallas te diede el clipeo di Perseo,
 Mercurio una real vergella d'oro.

Così pregamo Giove a palme giunte 12
 Te presti al mondo l'evo nestoreo,
 di Cirro el fato e d'Asia el gran texoro.

1. *valiroso*, in entrambi i codici, con tentativo di correzione in *valoroso* in BNMV, IT. X, 82 (=6711). *triumphale* in entrambi i codici 3. *aspetto*, Turchini trascrive *assierito*. *Superbo* in SC-MS 1161 4. *solio* dal lat. *solium*, col significato di *seggio*, *trono*. 6. *opera*, Turchini trascrive *epira*. 8. *eleofante* in entrambi i codici. Turchini trascrive *de cofante*. Si noti come proprio l'elefante indiano sia, insieme alla rosa quadripetala, simbolo fondamentale nell'araldica malatestiana, rappresentando virtù quali eternità, munificenza, fasto regale, capacità di comando. L'animale è presente in molti luoghi del Tempio Malatestiano di Rimini. Inoltre, i cimieri degli elmi di vari signori di casa Malatesta raffigurano un elefante nero con una corona d'oro. 9. *Eliconia* Monte simbolo dell'ispirazione poetica, già da Esiodo (*Teogonia*, 1-8). 10. *clipio* in entrambi i codici, evidente errore per *clipeo* dal lat. *clipeus*, scudo metallico rotondo. 13. Turchini trascrive *levo* (senza apostrofo); nell'espressione *evo nestoreo* riecheggia l'augurio latino di lunga vita *aevo Nestoreo donet!* Nell'*Iliade* Nestore è il più vecchio e il più saggio dei capi dell'esercito greco contro Troia, incline a rievocare le imprese compiute nella sua vita, durata per «tre età umane». 14. *Cirro*, ossia Ciro il Grande di Persia, fondatore dell'Impero.

II

Se mai continga per celeste segno,
per forza d'arme, o per antico amore
che vediamo in man del nostro gentil Signore
il real scettro del paterno regno. 4

De versi armato, ond'ora nissun ha sdegno,
faremmo qual Gracco con soave romore
con la eburnea fistula e sonore
pria nostre note oltr'a l'uman ingegno. 8

Tanta letizia non credrem ch'avesse
li spiriti dannati, se per grazia
fosse per quelli el Paradiso aperto.

Quanto per noi udir con voce spesse 12
contra la lupa che mai non se sazia
chiamar gridando: "Roberto, Roberto!"

1. *Se mai continga*: il verso richiama il primo del XXV canto del Paradiso. 4. *real scettro*, ancora un richiamo a simboli presenti nel Tempio Malatestiano, in particolare alla Cappella di San Sigismondo, eletto protettore dei guerrieri d'armi, che tiene con la mano destra lo scettro del potere e con la sinistra il globo. Il seggio su cui posa è sostenuto da due elefanti che reggono stemmi malatestiani. 6. *Gracco*, Turchini trascrive *giaccho*, ma mi pare chiara l'allusione a Gaio Sempronio Gracco, che durante le proprie orazioni pubbliche, si faceva accompagnare da un suonatore di flauto. 8 *Pria*: Turchini legge *prova*. 9 *letizia*, nel codice della Biblioteca civica Gambalunga SC-MS 1161 il termine è preceduto da *prestanza*, poi cancellato. 10 *se per grazia*, Turchini trascrive *sopra gratia* 13. *contra la lupa*, il codice marciano riporta *cantar taluna* (espressione che non ha molto senso nel contesto, giacché con l'immagine della *lupa che mai non si sazia* si allude allo Stato della Chiesa, le cui mire su Rimini erano state arginate da Federico da Montefeltro). In merito a questo verso scrive Carlo Tonini, nel *Compendio della storia di Rimini*: «pure notai con meraviglia che, non ostante la presenza dell'ambasciatore del Papa, in uno dei mentovati sonetti si facessero

apertamente voti pel pieno reintegroamento dello stato dei Malatesti contro la lupa che mai non si sazia». ¹⁵

Quest'ultima parola, che le degne damigelle avevano finito i loro sonetti, se levò per tutti un grave tumulto, che tutto el palazzo risonava delle voci delli circostanti, gridando tutti "Roberto, Roberto!". [...] Li magnifici scalchi fecero fare silenzio a tutti e conceduto libertà e audacia alle due nobili damigelle, cioè ad Adriana Polissena e alla Giovanna Grisalda Bianchella, che seguissero de quanto li era a loro a grato e così con licenzia dello Illustrissimo Signor Messer Roberto si dirizzaro inverso la Illustrissima Madonna Lisabetta, ¹⁶ facendo loro debita reverenzia e con degno saluto dipoi esposero i versi, como già de sotto conterrà e sua laude e onore:

III

Vellem posse tibi calamo, illustrissime Princeps, ¹⁷
Grandificas referare tuas splendore nitentes
Virtutes vutilo diffusas undique tantas
Non operis michi spondet opem fidutia tanta [...] ¹⁸

Questi versi disse la Giovanna Grisalda Bianchella e di poi tutte e due insieme cantarono magnificando la illustrissima Madonna Lisabetta nel sotto scritto modo, dicendo:

¹⁵ Cit., Parte 1, p. 587.

¹⁶ Elisabetta da Montefeltro (Urbino, 1464 – Venezia, 1510). Il matrimonio si celebrò a Rimini il 25 giugno 1475. La coppia ebbe solo una figlia, Battista. Elisabetta rimase vedova pochi anni dopo, nel 1482, e fece ritorno a Urbino, dove si ritirò nel monastero di Santa Chiara, fatto edificare da suo padre.

¹⁷ Interessante notare come un codice ashburnhamiano della Biblioteca Mediceo-Laurenziana di Firenze, segnato Lat. Laurent. 56, Plut. 90 sup. 56, 58r-v contenga due poemi latini della poetessa veronese Polissena Grimaldi in lode di Francesco Sforza e della consorte Bianca Visconti con identico incipit *Vellem posse tibi calamo, illustrissime Princeps*.

¹⁸ Solo i primi quattro versi del poemetto appaiono nella trascrizione inviata a Zeno: ho scelto anch'io di trascrivere solo questi, indicando la similitudine con l'incipit del poema quello attribuito a Polissena Grimaldi (si noti, per inciso, una sorta di omonimia delle due rimatrici, la Grimaldi e Adriana Polissena, che potrebbe aver causato nei codici una certa confusione nell'attribuzione), perché ciò che mi preme pubblicare qui sono i versi in volgare.

IV

O Regina gentile, fontana di costume e di bellezze,
In le tue aurate trezze legato è delle tue serve umile.

Venute semo, Regina, a visitarte
con ardente desio,
altro non potemo appresentarte, 5
si no l'alme, e'l cor nostro.
Dama non guardare, che noi siamo
un piccolo dono a tanta altezza
che gentil cor non spezza
leal Amor de due serve fideli. 10

Tutto el paese in allegrezza e festa
di tua presenza degna
per te trionfa casa Malatesta
graziosa e benigna
sotto la diva insegna 15
del padre tuo, ch'al mondo non ha pari
salve possiamo stare
tanto è onorata e tanto è signorile

Ma quand daremo laude a tua vertude
o refulgente sole 20
tutte le lingue sarian sommesse e mute
al far di te parole.
Gigli rose e viole
non hanno tanto odor di primavera
quanto tua fama altiera 25
spande di te suave aura gentile

Discesa sei di casa Feretrana
e vivente vergella,
stirpe in terra non è la più sovrana,
né in ciel più vaga stella 30
savìa modesta e bella
dotta e gentil, più ch'altra creatura

Note su alcune copiste e miniatrici del Monastero del Paradiso di Firenze

CARLA ROSSI

Nell'ambito del progetto (già presentato in apertura del precedente articolo) "MULIER ARTIFEX. Biblioteca Femminile Italiana" e a integrazione del pregevole catalogo dell'attività dello *scriptorium* femminile, *I manoscritti del Monastero del Paradiso di Firenze*,¹ vorrei segnalare qui alcuni aggiornamenti biografici in merito a quelle che furono tra le più prolifiche copiste del Monastero del Paradiso.

Come ho avuto modo di approfondire nel volume *Miniatrici di Dio e del Demonio. Il contributo femminile alla miniatura europea*,² la diffusione dei libri a stampa non impedì alle monache brigidine di portare avanti il lavoro di copiatura, che continuò regolarmente sino alle soglie del Seicento, dal momento che le consorelle erano tenute alla fatica del lavoro manuale, come recita il ventitreesimo capitolo della *Regola di S. Brigida*,³ nel rispetto del voto di povertà (che si concretizzò, non solo a Firenze, ma in tutta Europa), anche nella produzione di libri umili, ad uso monastico.⁴

¹ Curato da R. Miriello, nel 2007, per le Edizioni del Galluzzo.

² Edito nell'agosto del 2021 per i tipi di questa stessa casa editrice.

³ BRF, Ricc. 2878, *Regula*, il cap. XX ribadisce l'importanza del lavoro «che lle suore non sieno otiose ma lavorino al tempo debito», ff. 22v-23r.

⁴ In merito all'iconografia di Santa Brigida, cfr. N. Ben-Aryeh Debby, *The Images of Saint Birgitta of Sweden in Santa Maria Novella in Florence*, in «Renaissance Studies», 26 (2004), pp. 509-26; EAD., *St. Birgitta in Florentine Art*, in *The Birgittine Experience: Papers from the Birgitta Conference in Stockholm 2011*, a c. di C. Gerjrot - M. Åkestam - R. Andersson, Stockholm 2013, pp. 171-89; EAD., *Reshaping Birgitta of Sweden*; G. L. Potestà, *Dalla visione di Brigida di Svezia all'Adorazione di Filippo Lippi*, in *Filippo Lippi. La Natività*, a c. di P. Biscottini, Cinisello Balsamo 2010, pp. 35-53; e, più in generale, M.H. Oen, *Iconography and Visions: St. Birgitta's Revelation of the Nativity of Christ*, in *The Locus of Meaning in Medieval Art: Iconography, Iconology and Interpreting the Visual Imagery of the Middle Ages*, a c. di L. Liepe, Berlin 2018, pp. 212-37; EAD., *The Iconography of Liber celestis revelacionum*, in *A Companion to Birgitta of Sweden*, pp. 186-222.

Fatto edificare nel pieno del grande scisma d'Occidente da Antonio degli Alberti, a partire dal 1392, nei locali della villa di delizie della propria famiglia,⁵ su un podere a Pian di Ripoli (che già portava il nome di Paradiso), poco fuori Firenze, per monache e frati dell'ordine di Santa Brigida, il monastero "del Paradiso" fu spesso al centro di polemiche, a causa della convivenza di religiosi di ambo i sessi sotto uno stesso tetto, sebbene *sub diversis clausuriis*. Solo dal 1593 il complesso divenne esclusivamente femminile.

In epoca umanistica e rinascimentale, le brigidine che vi trascorsero gran parte della propria esistenza, tutte appartenenti all'oligarchia fiorentina,⁶ svolsero spesso, accanto all'attività di tessitrici, quella di copiste e miniatrici, come la nota suor Cleofe, una delle poche amanuensi del XV secolo cui la critica abbia dedicato ricerche puntuali.

L'attività dello *scriptorium* del Paradiso andrebbe, a mio modesto avviso, studiata di concerto con quella dell'*atelier* tessile.

Come ricorda Sharon T. Strocchia, nel suo *Nuns and Nunneries in Renaissance Florence*:⁷ «The Paradiso pursued economic diversification, keeping textiles at the core of its enterprise. Besides weaving linen cloth and taking in sewing, the nuns also spun and reeled silk, which paid poorly but consolidated relationships with various silk dealers. More lucrative was the production of gold thread, which spawned long-term relationships with suppliers like Bartolomeo Peruzzi, Pierozzo Banchi, Giovanni Federghi, Tommaso Ridolfi, and the omnipresent Giuliano Gondi. It was this latter activity that launched the development of the embroidery workshop. The Paradiso nuns purchased silk and gold thread used for embroidery from the same dealers for whom they produced it; in turn, these dealers offered additional outlets for finished pieces».⁸

Un'analisi esaustiva delle iniziali miniate e delle decorazioni che appaiono nei codici manoscritti prodotti dal monastero dovrebbe tener conto anche della produzione coeva di tessuti figurati.⁹ Nel monastero del Paradiso, come in molti altri conventi femminili

⁵ Nella villa del *Paradiso degli Alberti* è ambientata la raccolta di novelle omonima di Giovanni di Gherardo da Prato, risalente al 1426. La zona dove sorgeva il monastero, Pian di Ripoli, era stata prima "pomario" di Firenze, luogo di produzione di alimenti per la città, e "giardino più delizioso", con le ville al centro di complessi produttivi agricoli.

⁶ Belcari, Peruzzi, Corbinelli, Ginori, Ridolfi, Acciaiuoli, Gambacorta.

⁷ Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2009.

⁸ *Ibidem*, p. 131.

⁹ Un utile punto di partenza potrebbero essere lo studio di J. L. Santoro, *Tessuti Figurati a Firenze Nel Quattrocento*, Antichità Piselli, Firenze, 1981 e quello di D. Degl'Innocenti, *I tessuti della fede*. Bordi

toscani, accadde infatti che schemi compositivi e iconografici di particolare successo divenissero modelli – spesso assimilabili e componibili – tanto per le produzioni tessili, quanto per le decorazioni (comunque sempre “povere”) dei codici miniati. Il legame tra i tessuti figurati prodotti in ambito ecclesiastico femminile e le miniature fu talmente stretto che, nel tempo, darà vita ad una sorta di nuova tecnica artistica, punto d'incontro fra il tradizionale ricamo ad applicazione ed il dipinto, basti pensare al paliotto presentato per la prima volta sull'altare maggiore della chiesa di Santa Maria Novella il 1 gennaio 1647 e attribuito a Giovanna Garzoni, miniatrice medicea, che lo realizzò come sorta di enorme collage in seta.

«Come i ricamatori professionisti, anche le monache del Paradiso collaborarono con pittori importanti, che fornivano loro i disegni: Antonio Pollaiolo, Botticelli, Perugino, Neri di Bicci, Raffaellino del Garbo, Andrea del Sarto».¹⁰

A questi pittori andrà aggiunto anche Paolo Schiavo, ossia Paolo di Stefano Badaloni (Firenze, 1397 – Pisa, 1478), che nel 1466 fornì alle monache del Paradiso i cartoni relativi alle quindici storie della vita di Maria, per la realizzazione del paliotto omonimo (FIG. 1).

FIG. 1. Paliotto dell'Assunta con Storie della Vergine, disegno di Paolo Schiavo, manifattura delle monache di Santa Brigida del monastero del Paradiso, 1466.

figurati del XV e XVI secolo dalle collezioni del Museo del Tessuto di Prato, Edizioni della Meridiana, 2000.

¹⁰ M. P. Zanoboni, *Donne al lavoro: nell'Europa medievale (secoli XIII – XV)*, Jouvence, 2020, p. 54.

La collaborazione delle monache con il pittore è attestata da vari documenti d'archivio,¹¹ ed è interessante, nell'ambito delle relazioni iconografiche tra tessuti figurati e miniature, l'analisi del ms. oggi conservato presso la Biblioteca Medicea Laurenziana, Conv. Sopp. 459 (FIG. 2), composito, formato da due sezioni: I, ff. 1-3659 e II ff. 366-382, nella prima intervengono due mani, la prima di suor Raffaella e l'altra di suor Cecilia.

Al fol. 7r appaiono: una lettera iniziale figurata con Cristo, in oro, decorazione a racemi lungo tre margini della carta; in basso, in un medaglione, un'Annunciazione che, nonostante la perdita di colore sui volti delle FIG., presenta interessanti analogie con il paliotto, nel complessivo impianto compositivo (la scena si svolge, come appare di rado a questa altezza cronologica) nella stanza chiusa di Maria, dove è visibile il simbolico *thalamus Virginis*, con le FIG. dell'annunciante e dell'annunciata, e soprattutto con in il vaso di gigli posto centralmente. La presenza del vaso di gigli, simbolo della purezza della Vergine, *ante partum, in partu et post partum*, in area fiorentina ha una valenza particolare che, ad esempio, in area senese è accuratamente evitata, con la sostituzione del giglio con il ramo d'ulivo.

FIG. 2. Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Conventi Soppressi 459, f. 7r

¹¹ Cfr. M. C. Improta, *Documentazione inedita sul paliotto di Santa Maria Novella*, in *Rivista d'arte*, Anno XLI, 4, V, Firenze 1989, pp. 45-56.

Tra i diversi prodotti del monastero va inoltre segnalata la produzione di occhiali da vista, di responsabilità dei monaci. Vincent Ilardi¹² ha dimostrato come la Firenze del XV secolo fosse “la capitale mondiale dell’ottica” e come il monastero del Paradiso figurasse tra i principali centri di produzione di sofisticati occhiali da vista. Questi nuovissimi accessori trovarono rapidamente un pubblico ricettivo in tutta Italia. Gli articoli del Paradiso furono commercializzati a Firenze, Mantova e Roma; decine di paia di occhiali vennero regalati alla corte sforzesca a metà del Quattrocento come sorta di *status symbol*. Gli occhiali da vista venivano utilizzati sia dalle stesse monache che lavoravano nello *scriptorium*, sia in *scriptoria* esterni.¹³

Alla già citata suor Raffaella di Arnolfo de’ Bardi, ad oggi, sono stati ascritti ben diciotto codici compositi e dai più svariati contenuti, come ricorda anche Simona Gavinelli:¹⁴ si va dalle opere liturgiche ai testi devozionali (quali le opere di Brigida di Svevia e di S. Caterina da Siena), dai volgarizzamenti delle opere patristiche di S. Gerolamo e di Gregorio Magno, alla produzione omiletica di S. Bernardo di Chiaravalle, dal *Giardino dell’orazione* di Niccolò da Osimo, alle letture spirituali di Lorenzo Giustiniani e di Giordano da Pisa.

Ho avuto modo, di recente, di consultare il *Registro del monastero*,¹⁵ che riporta come il 1° gennaio 1527 *sora Raphaella d’Arnolfo de’ Bardi, del tutto sana, dopo avere cenato in cella fu tuttavia raccolta in terra dalle compagne che si premurarono di portarla subito in infermeria, dove morì senza riprendere conoscenza*.¹⁶

Tanto questo *Registro*, quanto Domenico Maria Manni, nelle sue *Osservazioni istoriche sopra i sigilli antichi*,¹⁷ ricordano alcuni dati sino ad oggi sfuggiti agli studiosi, che mi pare utile segnalare qui: *in primis* il nome di battesimo di suor Raffaella e la data del suo ingresso nel complesso brigidino: era il 1461 quando Nannina di Arnolfo de’ Bardi (questo il nome,

¹² V. Ilardi, *Renaissance Florence: The Optical Capital of the World*, in *Journal of European Economic History* 22 (1993), pp. 507–41.

¹³ Le monache di S. Pier Maggiore comprarono cinque paia di occhiali dalla bottega di Paradiso nel 1463 (ASF, Mon. S. Brigida, vol. 149, fol. 33r-v). I prezzi variavano da 9 o 11 soldi al doppio della cifra o più.

¹⁴ Simona Gavinelli, *Copiste : appunti biografici*, in *Mélanges de l’École française de Rome - Moyen Âge*, 131-2, 2019, 297-310.

¹⁵ ASFi, Monastero di Santa Brigida detto del Paradiso, 60.

¹⁶ *Ibidem*, fol. 17r.

¹⁷ Firenze, 1741, p. 74 vol. 11.

al secolo, di suor Raffaella) venne consacrata, con ogni verosimiglianza appena adolescente, giacché la donna trascorse ben 66 anni all'interno delle mura del monastero.

Anche la più nota suor Cleofe, al secolo Ginevra di Lorenzo di Goro Lenzi, venne consacrata adolescente, per l'esattezza, stando al già citato *Registro*, nel 1486; morì il 12 gennaio 1546, dopo 60 anni trascorsi al Paradiso.

La produzione manoscritta di suor Cleofe si dipana lungo l'arco di almeno un ventennio, a cavallo tra la fine del Quattrocento e l'inizio del Cinquecento. Uno dei suoi primissimi lavori fu il codice del *Liber coelestis revelationum* di Brigida di Svezia: *Finissi di scrivere il detto libro negli anni del Signore mille quattrocento novanta quattro, addì X d'aghosto. Iscritto con gran fatica e disagio, la maggior parte di nocte al lume di lucerna. Prieghovi non guardiate alla rusticità della lettera, ma pigliate la sana e verace doctrina data dalla bocca della verità e della sua gloriosa madre virgho Maria alla nostra madre sancta Brigida.*

Un altro dei suoi lavori risale al 1501 ed è la copia dei *Sermoni* di Bernardo di Chiaravalle. In totale, sino ad oggi, si conoscevano diciassette codici da lei trascritti, a volte con l'aiuto della consorella Raffaella, oggi divisi tra la Biblioteca Medicea Laurenziana e la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Segnalo qui il ritrovamento di un altro codice da aggiungere al catalogo dei manoscritti da lei copiati ed elegantemente miniati, conservato presso la Biblioteca Palatina di Parma, il Ms. Palatino 23. Cart., sec. XVI (1519).¹⁸

La suor Caterina, che il 30 novembre del 1458 si firma nel *colophon* del codice oggi Firenze Bibl. Naz. Centr., Magl. XXXVIII.1.28:¹⁹ *Negli anni Domini 1458, utimo (sic) di di*

¹⁸ Copiato da suor Cleofe del monastero del Paradiso di Firenze. Contiene 79 prediche di Giordano da Pisa, edite, 2 prediche volgari inedite di Bernardino da Norcia alle monache di Santa Felicita, datate 1495 (cc. 115v-181v); di Alessandro da Bologna, in S. Marco per la Pasqua del 1444 (cc. 182r-188v).

¹⁹ Vita di S. Brigida (in volgare; ff. 1r-82v); Brigida di Svezia, Preghiere (ff. 82v-113v). Membr.; ff. I, 114, I'; 1-7 (10) (1-70), 8-12 (8) (71-110), 13 (4) (111-114); richiami; inizio fascicolo lato carne; 185x134=2[112]51x19[76]39; rr. 22/ll. 21; rigatura a colore; iniziale grande miniata con oro con il busto di S. Brigida e fregio sui margini interno e inferiore al f. 1r; iniziali medie e minori rosse, azzurre e toccate di giallo; titoli in rosso. Legatura antica con i piatti coperti di cuoio impresso a secco; due fermagli restaurati. Al f. 114v nota di possesso di mano del s. XVI: 'Est p. Melchioris et amicorum suorum'. Al f. 1r precedente segnatura Strozzi: 'N° 224', depennata e sostituita da '218' [si ringrazia Piero Scapecchi per la collaborazione]. Il ms. figura nell'inventario redatto nel 1734 in occasione dell'unione patrimoniale del convento di S. Brigida con il Conservatorio dei Poveri di San Giovanni Battista dell'Ospedale di Bonifazio Lupi. Ai ff. 113v-114r, in rosso: 'Finita è la vita e miracogli di sancta Brigida e alquante orationi rivelate da Dio e dalla Vergine Maria a sancta Brigida madre nostra del reame di Svetia et del dominio del re del regno

novembre fu compiuto di scrivere per mano [di] suor Katerina nel monastero del Paradiso potrebbe essere sia, come ritiene la critica, Caterina di Giovanni Peruzzi, consacrata adolescente nel 1426 e morta nel 1476 a 72 anni,²⁰ sia (come ritengo più verosimile) suor Caterina di Giovanni di Odoardo Belfradelli che, stando al *Registro del monastero*, prese il velo nel 1428.

Suor Margherita Niccolini, che si sottoscrive con semplicità nel Magl. XXXVIII.93, al fol. 120v: *Iscrisse suora Margherita Nicholini, indegnia religiosa del monastero di Sancta Brigida, chiamato Paradiso*²¹ dovette essere la figlia di quel Raffaello Niccolini, della nobile famiglia fiorentina,²² al quale si rivolsero le monache durante un forte dissidio all'interno della comunità. Nonostante la professione di umiltà delle copiste, la comunità maschile e femminile del Paradiso dovette essere tutt'altro che pacifica. Le lotte fra gruppi di religiosi avevano provocato l'intervento dell'arcivescovo, interpellato da suor Cherubina Alberti con lettera del 2 gennaio 1594.²³ L'arcivescovo²⁴ aveva ritenuto dunque necessario ricorrere al papa, ottenendo un breve che privava i frati di ogni ingerenza nella comunità femminile e fu a questo punto che alcuni gruppi di frati e suore si ribellarono al provvedimento papale, ricorrendo alla protezione di Raffaello Niccolini, padre, appunto di una monache, ed ottenendo l'intervento del granduca, affinché questi sostituisse il canonico Cantucci, il quale da anni si adoperava per riportare ordine nella vita del monastero.

Sempre nell'ambito del citato progetto di raccolta di dati su autrici, copiste e miniatrici italiane, è altrettanto utile avvisare come l'Archivio Niccolini di Camugliano conservi²⁵ una

di Novergia (sic), il quale è nelle parti di setentrione, ultimo di tutti (segue 'i' apparentemente espunta) regni. Negli anni Domini 1458, utimo (sic) di di novembre fu compiuto di scrivere per mano [di] suor Katerina nel monastero del Paradiso'. La scrittura è una 'textualis' semplificata dal modesto contrasto, piuttosto rispettosa delle norme della fusione delle curve contrapposte e della 'r' a 2 dopo lettera curva. Caratteristica è la 'a' di tratteggio corsivo, di solito in due elementi (un semicerchio seguito da un tratto lievemente curvo). Frequenti le abbreviazioni per trattarsi di un testo volgare.

²⁰ Cfr. S. Gavinelli, cit., URL: <http://journals.openedition.org/mefrm/6209>; DOI: <https://doi.org/10.4000/mefrm.6209>.

²¹ Miriello, *I manoscritti*, cit. p. 41.

²² Di cui Luigi Passerini scrisse una *Genealogia e storia*, edita a Firenze nel 1870.

²³ In BMF, ms. A 141, cc. 242-244.

²⁴ Cfr. lettera al granduca Ferdinando I, da Roma, del 12 gennaio successivo, in ASFi, Mediceo del Principato, 3766, c. 64r-v.

²⁵ Archivio, Casa 6.

missiva inviata dalla badessa del monastero del Paradiso, Eulalia Buondelmonti,²⁶ nel 1465 a Mariotto Benvenuti, ricco imprenditore tessile fiorentino, che testimonia indirettamente della presenza di uno *scriptorium* nel monastero e dell'abitudine delle monache del Paradiso a curare sempre l'impostazione grafica dei propri scritti, anche non strettamente devozionali.

La missiva è vergata in caratteri eleganti e arricchita da un capolettera miniato dal quale si affaccia santa Brigida, con il libro, la veste bruna e la croce rossa dell'ordine delle brigidine (fig. 3).

Eulalia e il confessore Stefano comunicano al Benvenuti di ammettere lui e la sua famiglia, la madre Lisa Della Stufa, la moglie Brigida Spinelli e il figlio Lorenzo, nel corso di tutta la loro vita e anche dopo la morte, a godere dei benefici «di tutte le messe, le orazioni, i salmi, e le altre preghiere, di tutte le veglie, i digiuni e le astinenze, delle elemosine, le penitenze e di tutti gli altri esercizi spirituali» che si fanno e che si faranno nel convento, grazie ai meriti che il mercante fiorentino si era guadagnato con la sua generosa beneficenza: «con l'amore della vostra devozione e il fervore delle vostre attenzioni, tanto da essere eletto devoto fra i soldati del nostro culto».²⁷

²⁶ Che, stando al *Registro*, prese il velo, insieme alla sorella Agnese, nel 1426 e venne elevata al rango di badessa nel 1458.

²⁷ Questo il testo della lettera: Nos frater Stefanus ex nunc indignus generalis confessor et soror Eulalia Abbatisa Monasterii paradisus appellati prope florentiam ordinis Sancti Augustini Sancti Salvatoris nuncupati quem Sancte Brigide vulgus ascribit ceterique fratres et sorores eiusdem Monasterii sub diversis clausuriis domino famulantes Marioto de Benvenutis ac benefactori nostro singularissimo Salutem in domino et orationum suffragiis salutare. Meretur vestre devotionis affectus ac pie intentionis fervor quem erga ordinem nostrum precipue ad nostrum Monasterium de paradiso vos habere cognovimus ut inter singulares nostre religionis devotus vos ascribamus. Propterea ex nunc omnium missarum horarum psalmodiarum aliarumque orationum vigiliarum ieiuniorum abstinentiarum elemosinarum disciplinarum ceterorumque exercitiorum spiritualium que auctore deo in hac nostra fiunt congregatione et fient in posterum participem vos esse volumus in vita pariter et in morte.

In quibus quoque beneficiis volumus habere Lixiam venerabilem genitricem vestram et Brigidam coniugem vestram nec non Laurentium natum vestrum plenam participationem.

Addentes de gratia speciali que cum obitus vester quem deus felicem faciat nostro fuerit conventui nuntiatus ibidem recomendabimini.

Datum cum nostri maioris sigilli appositione Anno domini MccccLxv die ij^o Iunii.

FIG. 3. Archivio Niccolini, Camugliano, particolare del capolettera della missiva inviata dalla badessa del Paradiso Eulalia Buondelmonti a Mariotto Benvenuti, 1465.

Scopo di queste brevi note è contribuire, anche in minima parte, a tracciare alcuni possibili nuovi percorsi di ricerca interdisciplinare, che si inseriscano in un più ampio progetto di studio dei codici di produzione monastica femminile nella Toscana tardo medievale e rinascimentale, al fine di arricchire e aggiornare il già ampio database della Biblioteca Femminile Italiana.